

O DÍZIMO E A MANUTENÇÃO DO SAGRADO A LUZ DA BÍBLIA

Paulo Ferreira Lales¹

Resumo

Este artigo, desenvolvido em sua maioria com base bíblica e em pesquisa bibliográfica, teve como objetivo analisar, o dízimo e sua importância, na manutenção dos serviços sagrados a luz da bíblia.

O mesmo se ocupou em analisar bibliograficamente o conceito de dízimo e ainda levantou textos tidos como a base dizimal no Antigo Testamento. Em seu bojo analisou-se a destinação de dotação dizimal para a manutenção dos serviços sagrados, no Antigo e Novo Testamento.

Palavras Chave: Dízimo. Manutenção do Sagrado.

Abstract

This article, developed mostly on biblical basis and bibliographic research, aimed to analyze, tithing and its importance, in the maintenance of sacred services in the light of the Bible, it was occupied in bibliographically analyzing the concept of tithing and also raised texts considered as the dizimal basis in the Old Testament. In its bulge analyzes the allocation of dizimal endowment for the maintenance of sacred services in the Old and New Testament.

Keywords: Tithe. Maintenance of the Sacred.

Introdução

O ato de dizimar remonta a tempos pretéritos, Champlin (2001). Biblicamente o mesmo é descrito e praticado mesmo antes da lei de Moisés e está vinculado a dois patriarcas, a saber: Abraão e Jacó.

¹ Economista; MBA Gestão Financeira Auditoria e Controladoria; Pós-Graduado em Aconselhamento e Psicologia Pastoral; Pós-Graduado em Docência do Ensino superior e Teologia e em Teologia Religiosa. Mestre em Teologia.

Por meio de Moisés, Deus institui e torna o dízimo um ato legal. Assim a devolução do dízimo passou a ser praticado e visto com força de mandamento pelos os israelitas.

Por sua vez, Jesus ratifica a entrega do dízimo como um dever bíblico, de modo que o mesmo é uma realidade defendida e ensinada no Velho e Novo Testamento. Percebe-se que embora seja uma prática milenar há questionamentos sobre a aplicação dos dízimos.

Dá a problemática deste trabalho girar em torno do dízimo. E traz como objetivo geral analisar a prática e destinação do dízimo e de modo específico conceituar o termo dízimo; e analisar o uso do mesmo na manutenção dos serviços sagrados a luz da Bíblia.

1 Dízimo

No cotidiano se diz que o dízimo é a décima parte de algo entregue ao Senhor. De outra forma o dicionário Wycliff (2007), explica que o dízimo consistia de um décimo de toda a produção anual de alimentos e do rebanho de ovelhas e gado. E de toda a produção agrícola ou safras, a saber: frutas, azeite, vinho e outros, os quais deveriam ser dedicados ao Senhor.

Segundo o dicionário Almeida (1999), trata-se da décima parte, tanto das colheitas como dos animais, que os israelitas ofereciam a Deus (Lv 27.30-32). Nisto concorda Richards, que o dízimo compõe-se de “dez por cento de tudo que a terra produzisse e deveria ser separado pelos israelitas como ‘santo para o Senhor’ e usado como este ordenara (p.174,2004).

Para Barbosa, (2021), a palavra dízimo vem do termo hebraico “maasser” que significa “a décima parte de algo”. Nesse conceito há de se considerar o termo “eser” que significa “dez” e o termo “asar” que significa dar a décima parte”. Já no latim o termo para dízimo é “decimus”.

Na mesma linha de Barbosa, Champlin (1991), defende que há duas palavras com sentido de dízimo, sendo a primeira ‘*aser*’, dez, ou décima parte e aparece por sete vezes na Bíblia. A segunda é ‘*maaser*, décima parte, palavra usada por trinta e duas vezes nos

escritos sagrados. A exemplo cita se: “No tocante a todas as dízimas² do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo (décima parte) será santo ao Senhor” (Levítico 27:32).

É com este sentido que este trabalho toma a palavra dízimos ou dízimas, isto é, parte da produção e rendas destinadas ou santas do Senhor para o serviço sagrado. Faz se observar também que o termo ‘sagrado’ utilizado neste trabalho diz se, do serviço religioso e obra do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento e ou nos dias atuais.

1.1 O Dízimo Antes de Moisés

Neste estudo, a expressão ‘dízimo antes da lei’, apoia-se no entendimento de Major (2021) e trata-se da entrega de dízimas antes de Êxodo 24:7-9, ou seja, antes de Moisés consagrar a Aliança no Monte Sinai.

Daí o recuo ao tempo antes de Moisés incluindo Jacó, e Abraão. Ou ainda antes destes patriarcas, pois, segundo Major (p.40,2021), há registro extra bíblico da devolução de dízimos e a separação de produtos por alguns povos antigos. Como se ler.

A prática do dízimo é reportada por historiadores como havendo sido uma realidade na Mesopotâmia (2100 AC). Os egípcios tinham a prática de ofertar 1/6 (um sexto) da produção agrícola, ou dos despojos de guerra aos seus deuses (2500 AC). Já os Fenícios, Árabes e povos da Ásia Ocidental, bem como entre os Gregos e Romanos e outras nações da Europa, de um modo geral, tinha a prática que envolvia a separação dos primeiros produtos agrícolas do ano e os despojos de guerra, para oferenda aos sacerdotes dos deuses.

Segundo Major (2021), assim como entre os gregos e romanos a pratica de entregar dízimos era praticada entre os sumérios. Sendo encontrado registros em tábuas que indicam a existência de uma oferenda religiosa chamada *eshru*, (literalmente décima) que se oferecia individualmente ou coletivamente a divindades. Sendo tal registro considerável, pois é desta região que Abraão descende, e herda alguns traços de religiosidade inclusive a entrega de dízimas.

²Dízimas,(feminino de *dízimo*).Décima parte. Contribuição avaliada na décima parte de um rendimento.

Nesta mesma linha Champlin, (2001) diz, que o dízimo existia em muitas culturas antigas, sob uma forma ou outra. E que o trecho de Gênesis 14:17-20 dar informes sobre o costume, antes da lei mosaica.

A despeito disto, bíblicamente são dois os relatos referentes ao dízimo antes da época de Moisés. O Primeiro apresenta Abraão dando o dízimo dos despojos de uma guerra vencida por ele e seus homens, ao sacerdote do Deus Altíssimo Melquisedeque.

Sobre este ato dizimal, há um contexto, de onde se tem o seguinte registro:

E Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho; e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Possuidor dos céus e da terra; E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. (GÊNESIS 14:18-20)

Segundo Champlin (2001), o livro de Gênesis não explica as razões pelas quais Abraão julgou necessário dar os dízimos a Melquisedeque. Segundo este autor daí pode se inferir que os dízimos eram dados em momentos e por motivos diversos. E que essa era uma prática regular, mas não se tem qualquer informação sobre isso, e nem sobre a forma que os dízimos podiam assumir.

Nesta mesma linha Pujol (s.d.), esclarece que não há nenhuma evidência neste texto de que o dizimar de Abraão foi ordenado por Deus. O texto leva a crer que se trata de uma decisão de livre escolha de Abraão sem pressão psicológica, ou argumento de quem quer que seja.

Por outro ângulo, a luz do texto, de Hebreus, o dízimo de Abrão, traz a ideia de reconhecimento, à pessoa de Melquisedeque, como canal de bênçãos para sua vida, isto é visto quando o autor diz: “considerai, pois, quão grande era este, a quem até Abraão deu os dízimos dos despojos [...]. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior” (HEBREUS 7:4-7).

O segundo registro refere-se ao voto dizimal de Jacó prometendo entregar a Deus o dízimo se caso, Deus o atendesse, o texto assim descreve:

Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir; E eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus; E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus; e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. (GÊNESIS 28:20-22).

Comentando os versículos referenciados, explica Major, (2021) que em primeiro lugar, está claro que a ação de Jacó se trata de um voto, não sendo uma decisão tomada por obrigação, mas, de forma autónoma.

Em segundo lugar, o voto de Jacó foi condicional, volta-se ao texto: ‘Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir; e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus’.

Seguindo o pensamento de Major (2021) não havia um templo, e nem um sacerdócio levítico organizado, responsável para receber dízimos. De modo que, onde e como Jacó devia dar o seu dízimo é um tema aberto a várias especulações. O que se tem por certo é que o voto dizimal de Jacó remete a ideia de reconhecimento da provisão divina.

Para Major (2021) são estes os únicos relatos que envolvem o dízimo antes da lei mosaica. Em ambos, há ausência de uma voz divina ordenando que devolvesse e o porquê se deveria dar o dízimo, não há também ameaça de maldição por não darem o dízimo, não há perigo do ataque de um devorador, nem a promessa de uma bênção abundante por dar o dízimo.

Se o dízimo de Abraão se enquadra numa lei suméria de despojos de guerra, no caso de Jacó enquadrar-se-ia numa variante de prática religiosa de origem suméria, onde o dizimista de modo autónomo faz um gesto de caridade ou sacrifício em nome de seu deus.

1.2 Instituição do Dízimo à Luz da Bíblia

Segundo Major (2021.), foi somente após a saída dos israelitas do Egito que o dízimo foi instituído, ficando claro a sua destinação, e base dizimal, (Ex 24.7-9). E surge no contexto em que Moisés por ordenação divina, instituiu o sacerdócio levítico. Sendo que o povo de Israel só passou a observar o dízimo depois de ele ser incluído entre os 613 mandamentos que receberam no deserto.

Biblicamente os textos de Levíticos, de Números e Deuteronômio formam a base da instituição, forma e destino do dízimo em Israel. Literalmente assim se ler o texto de Levítico:

Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor; santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte

sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mau, nem o trocará; mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo; não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, para os filhos de Israel, no monte Sinai. (LEVÍTICO 27:30-34).

Nesta referência levítica, há de se destacar primeiramente, que todas as dízimas são do Senhor, sendo santas ou separadas ao Senhor. E que a base dizimal são os produtos orgânicos, e agropecuários. Também se aglutina qualquer processo de substituição da coisa ou objeto dizimado. Já Na referência de Números, tem se entre outras coisas a destinação, conforme se ler:

E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade; pelas vossas gerações estatuto perpétuo será; e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas; porquanto eu lhes disse: No meio dos filhos de Israel nenhuma herança terá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás: Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como grão da eira, e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor; de tudo o melhor deles, a sua santa parte. (NÚMEROS 18:21-29).

O comentário sobre a destinação dos dízimos em Números 18, da Bíblia ESV, (2007) esclarece que, as receitas dos levitas era fruto do dízimo dado pelas outras tribos. E tinha viés de recompensa pelo serviço na tenda da congregação. Visava arcar com o risco associado com as coisas sagradas. Também lhes retribuía por não terem herança entre o povo de Israel; pois os levitas ao contrário de outras tribos, não tinham território tribal, e sim 48 cidades geograficamente espalhadas pela terra). Daí a expressão: “Eu sou a tua porção e a tua herança entre os filhos de Israel (Números 18:20).

Se o capítulo 18 de Números traz: a destinação e o tratamento que os levitas deveriam dar aos dízimos, a proibição de os filhos de Israel oficializarem o serviço sagrado e ainda uma exposição do que compunha o trabalho dos levitas, bem como a aglutinação do direito de herança, por sua vez a referência deuteronômica traz detalhes a mais, como se ler:

Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas; para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado; Então vende-os, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus; E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma; come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa; Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas; pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas; Então virá o levita (pois nem parte nem herança tem contigo), e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão; para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra de tuas mãos que fizeres (DEUTERONÔMIO 14:22-29).

Retorna-se ao texto de Levítico 27.30-34, afim de considerar que a mesma é melhor analisada conjuntamente com a base deuteronomica do capítulo 14. Nesta, o próprio Deus é mais extensivo na prescrição dizimal. Esclarece que as dízimas são entregues perante o Senhor, no lugar escolhido para habitar o nome de Deus.

E que o mesmo tem o condão de trabalhar o temor e a reverencia ao Senhor. Nesta base dizimal a cobertura inclui os levitas, estrangeiros, órfãos, e viúvas, que estavam em portas israelitas. A essa altura se percebe o aspecto da misericórdia assistencialista.

Por sua vez à referência deuteronomica, traz detalhamentos como: a certeza da entrega dizimal; perante quem se entrega; o lugar escolhido para tal entrega; a finalidade espiritual; quando era permitido a substituição do objeto/dízimo, por dinheiro/dízimo.

Humberto (2010) esclarece que pela lei de Moisés, o dízimo foi instituído objetivando entre outras coisas financiar o trabalho da tribo de Levi no tocante às coisas de Deus. Daí não receberem terras, que foram saneadas entre as demais tribos de Israel.

Desta base dizimal segue a linha mestra para os demais pensamentos doutrinários e teológicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com viés de sustentação dos ofícios sagrados.

3 O Dízimo e a Manutenção Dos Serviços Sagrados

Como defendido em linhas acima, a destinação de dotação dizimal, para a manutenção dos serviços sagrados estão na base dos regulamentos sinaíticos

veterotestamentários, precisamente em, Levítico 27:30-34, Números 18:21-32 e Deuteronômio 14:22-29.

Nestas passagens é possível encontrar entre outras coisas a instituição, a forma e a destinação dada aos dízimos. Em levítico 27 a base dizimal são: as sementes do campo e os frutos das árvores, bem como do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara pastoral. Em números 18, está registrado a destinação e o motivo da destinação dizimal.

Uma vez que a instituição do dízimo já foi figurada, a essa altura convém citar o uso e o tratamento dado aos dízimos na vida religiosa e espiritual de Israel, para tanto usa-se como um exemplo o registro das crônicas de Israel:

e ordenou ao povo, que morava em Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do senhor. e, depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel, e de todo o produto do campo; também os dízimos de tudo trouxeram em abundância, (2 CRÔNICAS 31:4,5).

Como se ler nesta citação bíblica, houve uma ordem das mãos de Ezequias o rei, a benefícios dos sacerdotes e levitas para se dedicarem à lei do senhor, para tanto os filhos de Israel trouxeram muitas primícias do campo e de tudo dizimaram em abundância.

A luz do contexto imediato entende-se que esses dízimos serviram para a manutenção dos ofícios religiosos. Assim como no tempo de Ezequias nos dias de Neemias se usou das dotações dizimais para o sustento dos ofícios sagrados, como se ler:

E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus; e os dízimos da nossa terra aos levitas; e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades, da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. (NEEMIAS 10:37,38).

Com base na referência, se percebe que o entendimento espiritual vivido pelos repatriados era de que sustentariam os sacerdotes e os serviços sagrados à custa de suas primícias e dízimos a cada ano.

Como afirma Pasqualotto (2018), neste capítulo 10, tem se uma surpresa, o povo que havia voltado do cativeiro impôs a eles próprios a mudar o mandamento do dízimo do cultivo, que antes era de 3 em 3 anos, Dt.14.28, agora, contudo, pela necessidade,

seria de ano em ano, Ne10.35. Como fruto deste despertar espiritual, muito se arrecadou, aponto de elegerem guardiões das câmaras, como se ler:

Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas, dos campos das cidades, as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas; porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. (NEEMIAS, 12:44)

O entendimento dizimal dos dias de Neemias era fruto de uma linha teológica habitual em Israel, daí o próprio escritor fazer alusões direta a este recorrente fato: “Por isso todo o Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia; e santificavam as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. (Neemias 12:47).

Também no livro de Provérbios é sinalizado uma apologia a dotações financeiras que de alguma forma eram separadas para a manutenção do sagrado, leia-se: “Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos; E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares” (PROVÉRBIOS 3:9,10).

Já nos dias de Malaquias, a confrontação divina por voz profética veio com tom de reprovação nacional, por haver solução de continuidade na devolução dos dízimos para sustento dos ofícios sagrados, daí o texto:

(...), tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos; mas vós dizeis: Em que havemos de tornar-se? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. (...). As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor; mas vós dizeis: Que temos falado contra ti? Vós tendes dito: Inútil é servir a Deus; que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos; também os que cometem impiedade são edificadas; sim, eles tentam a Deus, e escapam. (MALAQUIAS 3.7-15).

Precisamente a voz profética é: ‘Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas (v.8b). A luz do contexto, a condição financeira do povo era precária e consideravam o dízimo desnecessário.

O convite para deixar de roubar a Deus é introduzido com um chamado à conversão, “Tornai-vos para mim” (verso 7). Para entender melhor a acusação de

Malaquias nessa questão do dízimo, é fundamental colocar a passagem em seu contexto histórico e religioso.

Segundo Stamps, (2002), nos dias de Malaquias os judeus repatriados viviam um declínio espiritual. Haviam se tornados cínicos e questionavam a justiça de Deus e duvidavam do proveito em servir ao senhor.

Devido a esse baixo nível espiritual se faziam culpados de vários tipos de transgressões inclusive os pecados contra a devolução das dízimas santas ao Senhor junto ao templo.

Ainda segundo Stamps (2002), Malaquias profetizou logo após Esdras e Neemias, herdando assim resquício de um profundo declínio espiritual e de grande deterioração espiritual em Jerusalém inclusive no sacerdócio.

O que se depreende da citação é que Deus esperava que o povo cumprisse o que o Senhor lhes ordenara, não aceitando escusas para violar a lei do dízimo em função do fracasso dos sacerdotes.

De modo que Malaquias torna claro o que o Velho Testamento vaticinava sobre a natureza e finalidade do dízimo. O dízimo pertence ao Senhor. Ele o usou para manter sacerdotes e levitas, e os demais serviços sagrados, e ainda os órfãos viúvas e estrangeiras. Daí a convocatória profética, de volta ao texto ‘trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa’.

3.1 Manutenção do Sagrado a Luz do Novo Testamento

Há referências nos evangelhos, nas quais se menciona a entrega do dízimo por um Fariseu, parte dela assim se ler: “Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo” (LUCAS 18:11,12).

Com base no contexto, Jesus não se reporta diretamente à questão da destinação e finalidade dos dízimos, o que se depreende é que condenou os atos religiosos usados pelo fariseu para glorificação própria, logo não atende a finalidade do dízimo do ponto de vista sinaítico, isto é, da lei.

Também em Mateus 23:23 e em Lucas 11:42. Nestas passagens Jesus condenou os fariseus por serem extremamente zelosos no dizimar, mas negligenciavam “a justiça e o amor de Deus” (Lucas 11:42). Para isto veja o que diz Mateus, “tendes negligenciado

os preceitos mais importantes da lei, a saber: “a justiça; a misericórdia e a fé” (Mateus 23:23). E ainda acrescenta: “deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas”.

Em seu comentário, Lopes (2019) esclarece que, muitos usam esta passagem para ensinar que Jesus combateu o dízimo. Isto não é uma verdade, pois o dízimo é uma prática do povo de Deus pretérita à lei, porém incluída na lei e também na dispensação da graça. Sendo presente no Pentateuco, nos livros históricos, nos poéticos, nos proféticos bem como no Novo Testamento.

Embora nestas referências não esteja explícito a destinação e finalidade do dízimo, há uma ratificação do próprio Jesus sobre a observância do mesmo. Por sua vez nos ensinamentos de Paulo há um ponto doutrinário e defesa sobre a finalidade dos recursos sagrados. Assim argumenta:

Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apascenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito; porque o que lavra deve lavar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnes? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente, nós? Mas nós não usamos deste direito; antes suportamos tudo, para não formos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. (1 CORÍNTIOS 9:7-14).

Segundo Stamps (2002), o contexto imediato desta referência mostra o apóstolo Paulo tratando de um caso prático com base em um princípio exposto em 1Co.8.13, a saber não prejudicar o progresso do evangelho de Cristo v.12 e faz isto se reportando àqueles que lhe condenavam, v.3.

Para sustentar sua defesa, Paulo se apropria do direito da sobrevivência, isto é, comer e beber v.4. Feito isto, adentra nos direitos apostólicos, v.6. Seguindo o método de perguntas, Paulo compara o apóstolado a um militante, a um plantador de vinha e ao apascentador de gado, sendo que todos gozam de prerrogativas funcionais, isto é, direitos específicos. Daí serem custeados por suas atividades.

Assim, o escritor usa o entendimento deuteronômico “Não atarás a boca ao boi, quando trilhar” (DEUTERONÔMIO 25:4). Feito isto ele vai dizer que a proibição de atar a boca ao boi se dá não pelo cuidado dos bois e sim pelo zelo aos que semeiam, administram e proclamam ao evangelho. Em outras palavras o apóstolo Paulo deixa

entender que é direito apostólico ter os custos como arauto do evangelho pago com os frutos do evangelho.

Em seu comentário Macdonald, (2007) diz que Paulo baseou seu argumento sobre o direito de ser remunerado no exemplo dos demais apóstolos, em seguida, usa uma associação aos negócios humanos e esclarece, que o soldado não vai a guerra à sua própria custa, sendo ignorado o fato de quem planta a vinha não poder usufruir dos frutos, e ou, quem apascenta o gado, não receba parte do leite.

Ainda na linha de Macdonald, (2007) o serviço cristão é como uma guerra, o plantio, e a vida pastoril. É preciso lutar contra o inimigo cuidar de cada planta, e co-pastorear as ovelhas do Senhor. Logo se o soldado, o vinhateiro e o vaqueiro, são dignos de seus sustentos, quanto mais aqueles que se dedicam ao serviço do Senhor.

3.2 Um Caminho Dizimal Mais Excelente

Como se percebe, a luz do evangelho de Mateus, Jesus não desautorizou o dízimo, pelo contrário, disse aos fariseus que, ‘devíeis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas’, (MATEUS 23:23). Logo não existe, revogação do dízimo, Jesus por sua vez mostra o caminho da justiça da misericórdia e da fé como trilha para a vivência religiosa.

Assim como Jesus, Paulo segue uma linha excelente e ensina aos gálatas: “mas aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos” (GALATAS 6.6,9).

Nas entrelinhas salta-se a obrigação voluntaria na cooperação justa misericordiosa, feita com fé e voluntariedade e com alegria para sustento dos serviços sagrados. Daí Paulo afirmar que “cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria” (2 CORÍNTIOS 9.7).

4 METODOLOGIA

O presente trabalho se vale da técnica de pesquisa bibliográfica, sendo que as referências bíblicas são extraídas da versão Almeida Revista e Corrigida, e que o mesmo

não tem a pretensão de esgotar a temática e sim construir um entendimento sobre a mesma.

5 RESULTADOS

Após analisar a problemática ligada a questão do dízimo bem como sua destinação para a manutenção do sagrado, segue-se aos resultados obtidos.

Percebeu-se com base no dicionário Wycliff (2007) bem como nos estudos de Barbosa (2021) e outros autores que a palavra dízimo vem do termo hebraico *maasser* que significa a décima parte de algo, e o termo *asar* que significa dar a décima parte.

Constatou -se que Segundo Major (2021), há registro extra bíblico da devolução de dízimos por alguns povos antigos. Percebeu-se com base em Genesis 14 e 28 que Abraão e Jacó já tinham conhecimento da pratica do dízimo antes da Lei.

Pode se compreender, segundo Major (2021) que após a saída dos israelitas do Egito se regulamentou e se instituiu o dízimo para o sistema levítico, ficando claro a sua destinação, e base dizimal. E que a luz da Bíblia os textos de Levíticos 27.30-34 e Números 18:21-29 e Deuteronômio 14.22-29 registram a instituição, forma e destino do dízimo no Israel antigo. Foi possível compreender com base em levítico 27 que antes de serem destinadas ao custeio do sagrado, primeiramente as dízimas são do Senhor. E que a base dizimal são os produtos orgânicos, e agropecuários, E que em primeira mão aos filhos de Levi foram dados todos os dízimos em Israel como herança, pelo ministério que executavam.

Percebeu-se com base na Bíblia ESV, (2007) que a arrecadação dizimal tinha viés de recompensa pelo serviço na tenda da congregação, haja vista o risco associado com as coisas sagradas. Também lhes retribuía por não terem herança entre o povo de Israel; pois os levitas, não tinham território tribal, e sim cidades espalhadas pela terra.

Verificou-se em Deuteronômio 14:22-29, alguns detalhamentos como a certeza da entrega dizimal e perante quem se entrega o dízimo; o lugar escolhido para tal entrega; a finalidade espiritual da entrega dizimal; quando era permitido a substituição do objeto/dízimo, por dinheiro/dízimo.

Pelo exposto se entende que as dízimas eram destinadas em parte para a manutenção do sagrado desde a sua gênese e que aos filhos de Levi, Deus destinou a condução do serviço da congregação, logo à tribo de Levi recai o direito compensatório do usufruto de parte dos dízimos no Israel antigo.

Se verificou que o rei Ezequias ao seu tempo seguiu a linha dizimal teológica dos dias de Moisés, organizando uma estrutura a base de dízimas para custeio dos serviços levíticos e sacerdotais (2Cr 31.4). E que ao tempo de Neemias as dotações dizimais advindas das famílias foi a razão para que os serviços sagrados do templo não sofressem solução de continuidade.

Assim o povo respondeu prontamente a ponto de se registrar que todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia; e santificavam as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. (Neemias 12:47). Entendeu-se a luz do entendimento de Pasqualotto (2018), que no capítulo 10 do livro de Neemias, há uma inovação de uma obrigação voluntária, isto é, o povo que havia voltado do cativeiro impôs a eles próprios a mudar o mandamento do dízimo, que antes era de 3 em 3 anos para 1 ano.

Verificou se também que o proverbista incentiva os seus leitores a horarem ao senhor com suas fazendas e rendas (Pv.3.9,10). Embora o proverbista não diga a que se destina o produto da honra fazendária e as primícias das rendas, é prudente entender que a mesma linha teológica dos dias de Zorobabel e de Neemias exercesse influência nos dias de Salomão inspirando-o a defender este ato de honra.

Por conseguinte, no presente estudo analisou-se os oráculos de Malaquias. Neste se percebeu que de fato a manutenção do sagrado ficou prejudicado em função da subtração das dotações dizimais, sendo isto fruto do baixo nível espiritual de seus dias. Sendo visível a indômita insatisfação de Deus por meio do Profeta ao denunciar o pecado nacional de se roubar o sagrado.

Pelo exposto entendeu-se que ao tempo de Jesus a prática do dízimo era estritamente observada pelos fariseus e religiosos, e que Jesus desaprovou algumas atitudes e corrigiu outras, referente aos dízimos, Lc.18 e Mt. 23. Pelo entendimento de Lopes (2019) conclui-se que Jesus combateu o uso indevido do dízimo, pois, estavam usando-o como permissividade para negligenciarem os principais preceitos da lei e não pelos motivos certos.

A pesquisa ocupou-se também de analisar a visão paulina sobre a destinação de dotações para a manutenção do sagrado, verificou-se na 1ª epístola aos Coríntios capítulo 9, uma defesa apostólica, onde se realça a importância da cooperação financeira advindas do povo de Deus para sustento do sagrado. Nesta missiva o apóstolo Paulo cuidou da lisura do evangelho, mas, não descuidou dos direitos apostólicos já sinalizados em Dt.25.4. Feito isto ele vai dizer que a proibição de atar a boca ao boi se dar não pelo

cuidado dos bois e sim pelo zelo aos que semeiam, administram e proclamam ao evangelho. Assim deixa entender que é direito apostólico ter os dispêndios como arauto do evangelho acobertados com os frutos do evangelho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo o exposto, considera-se que a decima parte dos produtos orgânicos e dos rebanhos e das rendas, bíblicamente foram destinadas em parte para a manutenção dos ofícios sagrados. Há de se considera também que não foi possível verificar a destinação dos dízimos dos patriarcas Abrão e Jacó à manutenção de um serviço sagrado diretamente.

Considera-se ainda o fato de que nos dias de Neemias e Esdras o dízimo serviu como auxílio na manutenção dos serviços sagrados, e que Malaquias andou nas linhas dos mandamentos sinaíticos e ratificou a natureza e finalidade do dízimo, e conclamou a nação para um retorno aos princípios basilares do sistema mosaico, isto é, a manutenção do serviço sagrado por meio da devolução de todas as dizimas pertencente ao Senhor.

Sobre o entendimento paulino, há de se considerar com espeque em Macdonald, (2007) que o serviço cristão é comparado a uma guerra, ao plantio, e a vida pastoril. Sendo aos apóstolos forçoso lutar contra o inimigo, cuidar de cada planta, e servir ao rebanho do Senhor. Desse modo defendeu o autor citado que se o soldado, o vinhateiro e o vaqueiro, são dignos de seus sustentos, quanto mais aqueles que se dedicam ao serviço do Senhor.

Por todo arcabouço bíblico, bibliográfico, e à luz dos argumentos é defensável que a importância dos dízimos na manutenção do sagrado é uma verdade bastante fundamentada a partir da lei do Sinai e segue o desenvolvimento da teologia de todo Antigo Testamento incluindo os dias de Malaquias. A isto se soma o entendimento de todo o Novo Testamento

Além de todo o fluxo teórico acrescenta se que há um caminho dizimal excelente pavimentado pela justiça, misericórdia, fé liberalidade e alegria e o privilégio de poder cooperar na manutenção do sagrado.

Por fim considera-se o fato de que as dotações dizimais não visavam custear apenas os sacerdotes e levitas, pois além destes acobertava os fragilizados socialmente, a saber: viúvas, órfãos e estrangeiros.

Destaca-se que o presente estudo deixa de contemplar analiticamente o referido sustento aos fragilizados, que por sua vez eram custeados pelas dízimas no Antigo Testamento, fica a indicação para posteriores estudos.

REFERÊNCIA

BARBOSA, Léo Serrão. **Teologia do Dízimo à Luz da Bíblia Sagrada: mitos e verdades acerca do dízimo à luz das escrituras de Gênesis à Apocalipse** Edição do Kindle, (2021).

BÍBLIA. Português. **Bíblia online**. Versão ACF. Disponível em: www.bibliaonline.com.br/acf/index.

BÍBLIA, Português. **Bíblia de Estudo ESV**. Editor geral: Wayne Grudem. English Standard Version, U.S.A, 2007.

CHAMPLIN, Russell Norman. **Enciclopédia da Bíblia Teologia e Filosofia: D - G**. 5. ed. São Paulo: Candeia, 1991. v. 2.

DÍZIMA, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, <https://dicionario.priberam.org/d%C3%ADzima> [consultado em 11-01-2023].

DÍZIMO. In. Dicionario Wycliff. Tradução: Degmar Ribas Júnior Rio de Janeiro: CPAD,2007.

DÍZIMO. In. Dicionario da Bíblia de Almeida. Kaschel, Wernwe. Zimmer, Ruid.2ª Ed Tamboré Barueri, SP. Sociedade Bíblica do Brasil, 1999.

LOPES, Hernandes Dias. **Provérbios: manual de sabedoria para a vida**. São Paulo: Hagnos, 2016.

LOPES, Hernandes Dias **Mateus: Jesus, O rei dos reis!** Hernandes Dias Lopes. São Paulo: Hagnos, 2019.

MACDONALD, WILLIAM. **Comentário Bíblico Popular -Novo testamento**; editado com introduções de ArtFarstad. São Paulo: Mundo Cristão,2008

MAJOR, N. M. **A Confusão do Dízimo e o Dízimo da Confusão: um estudo bíblico sobre o dízimo**. JA Editora,2021

PUJOL, Paulo. **Dízimos e Ofertas sob a Ótica do Novo Testamento:** Os dízimos e ofertas foram planejados por Deus para ser o único meio de subsistência dos obreiros. Unknown. Edição do Kindle.

PASQUALOTTO, Rafael. **Dízimo:** Tudo o que você precisa saber, mas nunca te falaram. Bento Gonçalves: PRODUÇÃO INDEPENDENTE,2018.

RICHARDS, Lawrence C. **Comentário Bíblico do Professor:** um guia didático completo para ajudar no ensino das Escrituras Sagradas do Gênesis ao Apocalipse. Tradução Valdemar Kroker e Haroldo Janzen. - São Paulo: Editora Vida, 2004.

STAMPS, Donald C. Bíblia de Estudo Pentecostal. Rio de Janeiro. CPAD 2002.

UTLEY, Bob. **Você Pode Entender a Bíblia:** Deuteronômio. Bible Lessons Internacional, Marshall, Texas,2011

VIEIRA, Humberto Schimitt. **Dízimo:** Chave das Comportas do Céu. Porto Alegre: Cantares, 2010.